

- treatment. / G.P. Kozinets, T. S. V. Slesarenko, A.P. Radzikhovsky, B.S. Sheiman // Monograph. Publishing house "Med pressinform". - 2005.- p.83
3. Sidelskaya U.Yu. Burn disease in animals: etiology, pathogenesis and treatment methods (literature review) U.Yu. Sidelskaya, S.V. Chernigov // Innovation and the formation of a strategic vector for the development of fundamental and applied research; collection of scientific articles according to the results of the international scientific. Practical confer. — S.-Pb.-2015.-p. 10-13.
 4. Chesnokova N.P. Pathogenesis of burn shock and thermal injuries of varying severity \ N.P. Chesnokova, N.V. Polutova; N.V. Ostrovsky., T.A Do not respect // In the monograph Shock, as a manifestation of the reaction of maladjustment under stress p \ ed by P.V. Glybochko // Moscow.-2009.-s 237-279
 5. S.V. Petrov General Surgery.-3rd ed. revised and added — Moscow GEOTAR-Media.-2010.-767s.
 6. Goryachkovsky N.P. Clinical biochemistry. Odessa-2005.-Ecology.- 678s.
 7. Mikhin I.V. Burns and frostbite / I.V. Mikhin, Yu.V. Kukhtenko // — Volgograd-2012. Uch.-method. Benefit — 87 с.
- Впервые поступила в редакцию 12.06.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.379-008.64+57.084.1 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4085307>

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ И СОСУДАХ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПОЛОСТИ РТА КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

¹Рожко П.Д., ²Гаргин В.В.

¹Одесский национальный медицинский университет

²Харьковский национальный медицинский университет

ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ТА СУДИНАХ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПОРОЖНИНИ РОТА ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

¹Рожко П.Д., ²Гаргін В.В.

¹Одеський національний медичний університет

²Харківський національний медичний університет

PATHOLOGICAL CHANGES IN MUCOSE MEMBRANE AND IN VESSELS MICROCIRCULATOR BED GUM OF RATS ORAL CAVITY IN MODELING OF DIABETES MELLITUS

¹Rozhko P.D., ²Gargin V.V.

¹Odessa National Medical University

²Kharkiv National Medical University

Резюме/Summary

It has been shown that during experimental modeling of type 2 diabetes mellitus in rats, ischemic and dystrophic processes develop in periodontal tissues, which leads to development of destructive-inflammatory processes in animals, one of the pathogenesis factors of apoptosis activation, compensatory activation of angiogenesis, as evidenced by an increase in expression monoclonal BAX 1.81 times and VEGF 2.89 times. These

pathological processes must be taken into account in the development of therapeutic and prophylactic complexes for accompanying orthopedic treatment of patients with diabetes mellitus.

Key words: *rats, morphology, diabetes mellitus, oral mucosa, vessels of the microvasculature.*

Показано, что при экспериментальном моделировании у крыс сахарного диабета 2 типа в тканях пародонта развиваются ишемические и дистрофические процессы, что ведет к развитию у животных деструктивно-воспалительных процессов, одним из факторов патогенеза которых является активация апоптоза, компенсаторная активация ангиогенеза, о чём свидетельствует повышение экспрессии моноклонов ВАХ в 1,81 раза и VEGF– в 2,89 раза. Указанные патологические процессы необходимо учитывать при разработке лечебно-профилактических комплексов сопровождения ортопедического лечения пациентов с сахарным диабетом.

Ключевые слова: *крысы, морфология, сахарный диабет, слизистая оболочка полости рта, сосуды микроциркуляторного русла.*

Показано, що при експериментальному моделюванні у щурів цукрового діабету 2 типу в тканинах пародонта розвиваються ішемічні і дистрофічні процеси, що призводить до розвитку у тварин деструктивно-запальних процесів, одним з факторів патогенезу яких є активація апоптозу, компенсаторна активація ангиогенезу, про що свідчить підвищення експресії моноклонів ВАХ в 1,81 рази та VEGF — в 2,89 рази. Зазначені патологічні процеси необхідно враховувати при розробці лікувально-профілактичних комплексів супроводу ортопедичного лікування пацієнтів з цукровим діабетом.

Ключові слова: *щури, морфологія, цукровий діабет, слизова оболонка порожнини рота, судини мікроциркуляторного русла.*

Введение

Сахарный диабет (СД) и его составляющие приводят в организме ко многим патологическим процессам. При этом имеют место нарушение жирового и углеводного обмена, костного метаболизма, сосудистые нарушения, что приводит к воспалительно-дистрофическим процессам, в том числе, и в полости рта, что существенно может влиять и на процесс ортопедического лечения пациентов с использованием имплантатов [1-6].

Целью данной работы была оценка морфологических нарушений в полости рта крыс при моделировании СД 2 типа.

Материалы и методы

В эксперименте использовали самок белых крыс линии Вистар стадного разведения в возрасте 10 месяцев массой 230 ± 38 г (6 крыс — интактная группа, 6 крыс — СД 2 типа).

Воспроизведение сахарного СД 2 типа у крыс осуществляли при помощи внутримышечного введения протамин сульфата («Merck», Германия) в дозе 18 мг/кг ежедневно дважды в день в течение 5 дней и после двух дней перерыва — ещё в течение последующих 5 дней.

Животных выводили из эксперимента под тиопенталовым наркозом (40 мг/кг) после чего проводились морфо-

логические исследования.

В исследуемых группах животных изучались особенности состояния микроциркуляторного русла, состояние костной ткани, особенности течения репаративных процессов в тканях десны и костных тканях [7].

Препарированные ткани фиксировались в 10 % растворе формалина с дальнейшими рутинными методами обезжиривания и дегидратации. В ходе дальнейшего этапа эксперимента были подготовлены срезы толщиной 5×10^{-6} м и применены несколько видов окраски для выявления особенностей тканей ротовой полости путем проведения микроскопии.

Окраска гематоксилином и эозином использовалась в данном случае для изучения состояния структур ротовой полости, микроархитектоники тканей, определения особенностей клеточного состава, взаиморасположения различных клеток, волокон, васкуляризации ткани. Кроме того, данный способ окраски помогает идентифицировать не только количественный состав клеток, особенности их локации, но и качество их. Окраска по ван Гизону использовалась для выявления особенностей строения элементов соединительной ткани, определения особенностей патологического процесса. С этой же целью использовалась модифицированная окраска по Маллори, позволяющая определить взаиморасположения коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон и межклеточного вещества. Окраска по Рего проводилась для выявления зон ишемии, что важно для понимания особенностей васкуляризации.

Иммуногистохимическое исследование проводилось постановкой непрямой иммунопероксидазной реакции с моноклональными антителами к VEGF (моноклон, фактор роста эндотелия сосудов), VAX (моноклон, активатор апоптоза) фирмы Thermo scientific. Реакция

визуализировалась с помощью набора UltraVision LP Detection System HRP Polymer & DAB Plus Chromogen (Thermo scientific) с докрасиванием ядер гематоксилином Майера.

Микропрепараты изучались при помощи микроскопа Olympus BX-41 с объективами $\times 4$, $\times 100$, $\times 200$, $\times 400$, результаты подвергались дальнейшей обработке программой "Olympus DP-software version 3.2". Для каждого микропрепарата морфометрическая обработка проводилась на 30 полях зрения.

Степень экспрессии рецепторов VEGF и VAX оценивали полуколичественным методом, считая реакцию в 1 балл отрицательной, 2 балла — слабопозитивной ($1\% < n < 10\%$), 3 балла — умереннопозитивной ($11\% < n < 20\%$) и 4 балла — сильнопозитивной ($n > 21\%$).

Результаты и обсуждение

У интактных животных слизистая оболочка была бледно-розовой, влажной, чистой, без кровоизлияний, при дотрагивании шпателем не кровоточила. Ротовая полость на большем своем промежутке была покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием и лишь в области маргинальной и альвеолярной поверхности десны определялись участки ороговевающего эпителия. Все слои эпителиального пласта выражены в достаточной степени, границы между ними четкие, хорошо визуализируются. Процессы кератинизации выражены незначительно. Признаков погружного роста эпителия у животных исследуемой группы не наблюдалось. Собственная пластинка была представлена эластическими волокнами без каких-либо признаков их деструктивных изменений. Воспалительные инфильтраты практически отсутствовали. Важным показателем отсутствия повреждающего фактора являлась слабопозитивная реакция на акти-

ватор апоптоза ВАХ. Следует отметить, что все клеточные элементы были расположены единично, не образовывали скоплений и инфильтратов. Имело место полнокровие сосудов микроциркуляторного русла. Диаметр артериол в данной подгруппе составлял $22,68 \pm 0,54 \times 10^{-6}$ м, прекапиллярных артериол $13,03 \pm 1,02 \times 10^{-6}$ м, капилляров $7,65 \pm 0,47 \times 10^{-6}$ м, посткапиллярных венул $27,44 \pm 1,63 \times 10^{-6}$ м, венул $47,03 \pm 0,31 \times 10^{-6}$ м (в интактной группе $38,80 \pm 1,88 \times 10^{-6}$ м). При постановке пероксидазной реакции к VEGF установлено, что паттерном экспрессии рецепторов данного белка выступают цитоплазма, клеточная мембрана и составляющие межклеточного матрикса. Костно-деструктивные процессы не были выражены.

При исследовании группы животных, у которых моделировали СД 2 типа, были выявлены патологические изменения по сравнению с группой интактных крыс со стороны слизистой оболочки полости рта, подслизистого слоя и сосудов микроциркуляторного русла.

Слизистая была истонченной, сухой, покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием, в области десны — ороговевающим. При изучении гистологических препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, определялось неравномерное утолщение эпителиального пласта. Клетки зернистого слоя были обычных размеров, содержали повышенное количество зерен кератогиалина в своей цитоплазме. Клетки шиповатого слоя были уплощенные. В цитоплазме визуализировались вакуоли, достигающие больших размеров, оттесняющие ядро на периферию. Цитоплазма клеток была базофильна, ядра были гиперхромны. Слабоположительная PAS-реакция была больше выражена в шиповатом слое. Выявленные признаки характерны для дистрофических и пролиферативных процессов. Дистрофические процессы наблюда-

лись практически по всей толще эпителия с вовлечением шиповатого и зернистого слоев. Диффузно по всей собственной пластинке слизистой присутствовали воспалительные инфильтраты с наличием лимфоцитов, лейкоцитов, макрофагов, плазмоцитов. Базальная мембрана была утолщена, гомогенна. Также в периваскулярном пространстве определялись единичные фибробласты. Коллагеновые волокна были расположены пучками, фуксинофильны местами встречались единичные лизированные фрагментированные элементы. Ретикулярные волокна сетчатого слоя были грубыми, ветвящимися, редко анастомозирующими между собой с наличием небольшого количества лизированных волокон. В зоне зубодесневого соединения формируются пародонтальные карманы (рис. 1).

Сосуды микроциркуляторного русла были утолщены, неравномерного кровенаполнения с наличием тромботических образований, анастомозировали между собой (рис. 2). Местами определялись вновь образованные капилляры, образующие сеть. В то же время отмечались суженные сосуды в сочетании с паретически расширенными венулами с повышенным кровенаполнением. В просвете этих сосудов определялась агрегация форменных элементов крови с образованием тромботических масс, а в периваскулярном пространстве — диapedезные кровоизлияния.

При анализе результатов пероксидазной реакции с МКА к VEGF наблюдалась её активация с $0,93 \pm 0,15$ усл. ед. в интактной группе до $1,69 \pm 0,11$ усл. ед. после моделирования СД 2 типа.

Патологические процессы, вызванные моделированием сахарного диабета, были выражены и в области подслизистого слоя. Воспалительные инфильтраты располагались в области периваскулярного пространства, для сосудов характерны признаки фибриноидно-

го набухания.

Отмечалась активация процессов апоптоза, о чём свидетельствуют результаты пероксидазной реакции к ВАХ, которые выросли с $0,75 \pm 0,47$ усл.ед в интактной группе крыс до $2,17 \pm 0,16$ усл.ед в группе с СД 2 типа. Патологические процессы были выражены и в подлежащих тканях, в частности — в гладкомышечной ткани. Данные изменения характеризовались частичным разрушением гладкомышечных волокон, редукцией ядер.

При проведении морфометрических исследований установлено, что диаметр артериол в данной подгруппе

крыс составлял $17,14 \pm 0,93 \times 10^{-6}$ м, прекапиллярных артериол $11,54 \pm 0,39 \times 10^{-6}$ м, капилляров $6,90 \pm 0,29 \times 10^{-6}$ м, посткапиллярных венул $29,52 \pm 0,73 \times 10^{-6}$ м, венул $43,21 \pm 1,67 \times 10^{-6}$ м.

В костной ткани животных наблюдались деструктивные процессы. Трабекулы губчатой костной ткани были разрежены, кое-где между собой анастомозировали. Остеокласты были функционально активны, находились на поверхности трабекулярной сети (рис. 3).

Остеобласты были расположены в надкостнице, функционально неактивны, остециты были расположены в лакунах, часто дилатированных. Количество цитоплазматических отростков было снижено, что указывает на то, что обменные процессы идут в более замедленной степени, чем у животных интактной группы. Межтрабекулярное вещество было представлено рыхлой волокнистой соединительной тканью с обилием клеточных элементов, формирующих воспалительные инфильтраты. Коллагеновые волокна были частично лизированы, ретикулярные единичные, менее извитые, чем у животных интактной группы, соединялись между собой, образуя сеть.

Остеоны пластинчатой ткани также были хорошо выражены, в центральной части, Гаверсовом канале, содержали сосудисто-нервный пучок. Встречались на фоне резко спазмированных, резко паретически дилатированных сосудах с тромботическими массами.

Выводы

Показано, что при СД 2 типа в тканях пародонта крыс

Рис. 1. Формирование пародонтального кармана в зоне зубо-десневого соединения. Модифицированная окраска по Маллори, увеличение $\times 100$.

Рис. 2. Утолщение сосудов микроциркуляторного русла, их неравномерное кровенаполнение, очаговые воспалительные инфильтраты. Окраска гематоксилином и эозином. $\times 200$.

Рис. 3. Периодонтальное пространство с наличием связки и костной ткани. Функционально активные остеокласты на поверхности трабекулярной сети. Модифицированная окраска по Маллори, увеличение x100.

развиваются ишемические и дистрофические процессы, что ведет к развитию у животных деструктивно-воспалительных процессов, одним из факторов патогенеза которого является активация апоптоза, компенсаторной активации ангиогенеза, о чём свидетельствует повышение экспрессии VAX в 1,81 раза, VEGF в 2,89 раза.

Литература

1. Товмасын А.М. Использование дентальных имплантатов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и остеопеническим синдромом / А.М. Товмасын, А. М. Панин, А. М. Мкртумян, М. В. Козлова // Саратовский научно-медицинский журнал. — 2009. — Т.5. — №2. — С. 242-244.
2. Кузнецов С.В. Дентальная имплантация у пациентов с соматической патологией: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. н.: 14.00.21. «Стоматология». — Москва, 2009. 27 с.
3. Морфология слизистой оболочки рта в динамике дентальной имплантации у пациентов с сахарным диабетом 2 типа / Г. В. Рева, В. Е. Толмачёв, И. О. Калинин [и др.] // Современные проблемы науки и образования. — 2018. — №1. — С. 60-71.
4. Загорский В. А. Морфология костной ткани при дентальной имплантации / В. А. Загорский // Методические рекомендации. — Москва: Libri Плюс, 2017. — 21 с.

5. Иващенко А. В. Морфологические аспекты дентальной имплантации (обзор литературы) / А. В. Иващенко, И. И. Марков, А. Н. Ильин // Морфологические ведомости. — 2007. — №3-4. — С. 186-189.
6. Никитин В. С. Особенности дентальной имплантации у пациентов с сахарным диабетом // В. С. Никитин, О. П. Капитонова, И. Н. Антонова // Трансляционная медицина. — 2015. — №6. — С. 25-31.
7. Саркисов Д. С. Микроскопическая техника: Руководство. / Д. С. Саркисов, Ю. Л. Перов. — М: Медицина, 1996. — 544 с.

References

1. Tovmasyan A.M. The use of dental implants in patients with type 2 diabetes mellitus and osteopenic syndrome / A.M. Tovmasyan, A. M. Panin, A. M. Mkrtyumyan, M. V. Kozlova // Saratov Journal of Medical Science. - 2009. - T.5. - No. 2. - S. 242-244.
2. Kuznetsov S.V. Dental implantation in patients with somatic pathology: author. dis. for competition sch. degree of Cand. honey. n.: 14.00.21. "Dentistry". - Moscow, 2009.27 p.
3. Morphology of the oral mucosa in the dynamics of dental implantation in patients with type 2 diabetes mellitus / G. V. Reva, V. E. Tolmachev, I. O. Kalinin [et al.] // Modern problems of science and education. - 2018. - No. 1. - S. 60-71.
4. Zagorskiy V. A Morphology of bone tissue during dental implantation / V. A. Zagorskiy // Methodical recommendations. - Moscow: Libri Plus, 2017. - 21 p.
5. Ivashchenko A.V. Morphological aspects of dental implantation (literature review) / A.V. Ivaschenko, I.I. Markov, A.N. Ilyin // Morphological statements. - 2007. - No. 3-4. - S. 186-189.
6. Nikitin V.S. Features of dental implantation in patients with diabetes // V.S. Nikitin, O.P. Kapitonova, I.N. Antonova // Translational medicine. - 2015. - No. 6. - S. 25-31.
7. Sarkisov DS Microscopic technique: Manual. / D.S.Sarkisov, Yu.L. Perov. - M: Medicine, 1996. - 544 p.

Впервые поступила в редакцию 23.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования